

MAKALAH
PERBANDINGAN PERAN DAN KONTRIBUSI ORGANISASI
TAREKAT DALAM PENYEBARAN ISLAM ANTARA NEGARA
INDONESIA DAN TURKI

*Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Akhlak Tasawuf.*

Dosen Pengampu :
Dr. Sokhi Huda, M.Ag.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Disusun oleh :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Aisyah Nuriyah Khoirun Nisa | 04020524041 |
| 2. Aisyah Fatmawati | 04020524040 |
| 3. Amelia Anisa Putri | 04020524042 |
| 4. Angely Fisabilah J. P. Mc. Carthy | 04020524043 |

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2024

ABSTRAK

Tarekat, yang secara harfiah berarti “jalan”, merupakan metode spiritual dalam Islam yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui tiga tahapan: syariat, tarekat, dan hakikat. Di Indonesia, tarekat telah berkembang dengan pesat, dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang memberikan standar dan kualifikasi tarekat yang dapat diikuti, seperti tarekat Muktabarah yang terhubung langsung dengan ajaran Rasulullah SAW. Tarekat memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dengan mengajarkan pengendalian diri, dzikir, serta kedekatan dengan Allah, yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain sebagai jalur spiritual, tarekat juga berfungsi sebagai institusi sosial yang mendorong anggotanya terlibat dalam kehidupan masyarakat dan politik. Islam sufistik, melalui tarekat, memberi kontribusi besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia sejak abad ke-16/17 M, meskipun di Turki tarekat mengalami penekanan akibat sekularisme. Penyebaran tarekat di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi budaya dan tantangan kolonialisasi, sementara di Turki lebih terkait dengan politik Sultan Ottoman.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tasawuf merupakan praktik spiritual dalam Islam yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui disiplin spiritual dan moral. Secara organisatorik, tarekat merupakan organisasi dan Trimmingham menyebutnya sebagai sufi order yang berbasis ketaatan atau kepatuhan yang luar biasa, yang terlembaga dalam jiwa para murid atau anggota tarekat, atau fanatisme terhadap guru atau mursyid tarekat. Organisasi tarekat memiliki peran yang signifikan dalam sejarah perkembangan Islam, kata tarekat berasal dari kata arab “tariqah” yang memiliki makna jalan atau metode. Pada masa klasik Islam, tarekat berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ajaran Islam. Tarekat tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke daerah-daerah baru, misalnya, tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah dikenal karena kontribusinya dalam penyebaran Islam di Asia Tengah dan Asia Tenggara. Turki mendominasi sebagai negara pusat perkembangan aliran tarekat yang ada di dunia.

Kedua negara memiliki perbedaan, namun memiliki tujuan yang sama. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat spiritual tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan politik.

Pengaplikasian thoriqoh dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan perkembangan masyarakat termasuk dalam hal spiritual umat. Tarekat memberikan ajaran kepada masyarakat untuk memperoleh ketenangan dunia dan akhirat dengan mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang secara sempurna telah mengandung berbagai macam persoalan manusia. Tarekat sering kali menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan tokoh masyarakat yang kemudian berperan dalam gerakan-gerakan sosial dan politik, seperti perlawanan terhadap penjajahan. Tarekat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi di masa depan.

Tarekat memiliki tantangan yang sulit dihadapi, beberapa oknum menyatakan organisasi ini tidak sesuai dengan ajaran nabi Muhammad atau (bid'ah). Pada era modern tarekat memiliki tantangan besar dalam mempertahankan relevansi mereka di tengah perubahan sosial, seperti globalisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara orang berinteraksi dan mempraktikkan agama. Banyak generasi muda yang lebih tertarik pada bentuk-bentuk spiritualitas yang lebih individualistis dan kurang terikat pada struktur organisasi tradisional seperti tarekat. Hal ini menuntut tarekat untuk beradaptasi dan menemukan cara-cara baru untuk menarik dan mempertahankan pengikut. Tarekat memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi spiritual Islam. Mereka berfungsi sebagai penjaga warisan spiritual yang kaya dan beragam, yang mencakup berbagai bentuk dzikir, wirid, dan praktik-praktik meditasi.

Tarekat memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam ke wilayah-wilayah baru melalui dakwah yang inklusif dan adaptif, sering kali mendirikan pusat-pusat pendidikan dan dakwah seperti zawiyah atau khanqah yang berfungsi sebagai pusat spiritual dan pendidikan. Tarekat memperkuat ikatan sosial dalam komunitas Muslim melalui kegiatan bersama seperti zikir dan majelis, serta terlibat dalam gerakan reformasi sosial dengan mendirikan lembaga amal, rumah sakit, dan sekolah untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Tarekat berkontribusi pada perkembangan budaya Islam melalui seni, musik, dan sastra sufi, memperkaya warisan budaya Islam dan menyebarkan nilai-nilai spiritual dan moral. Dengan demikian, tarekat tidak hanya berperan dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam aspek sosial, pendidikan, dan budaya, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan dan penyebaran Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu penelitian akan membahas mengenai “Perbandingan Peran dan Kontribusi Organisasi Tarekat dalam Penyebaran Islam antara negara Indonesia dan Turki.”

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari organisasi tarekat?
2. Apa kontribusi organisasi tarekat dalam penyebaran Islam?
3. Bagaimana perbandingan jumlah aliran tarekat di Indonesia dengan di Turki?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian organisasi tarekat.
2. Untuk mengetahui kontribusi tarekat dalam penyebaran Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan jumlah aliran tarekat antara Indonesia dan Turki.

BAB 2

PEMBAHASAN

A. Pengertian Organisasi Tarekat

Secara harfiah, tarekat memiliki arti jalan. Tarekat adalah jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seorang thariq atau pejalan untuk menuju jalan hakikat dengan lebih memahami, mengetahui, dan mengenal Allah SWT. Perilaku tarekat ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. “Dalam tradisi Islam, sesungguhnya perilaku tarekat sudah lama dipraktikkan, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Tarekat pada masa lalu berbentuk perilaku asketis alias meninggalkan keduniawian atau zuhud.” Sikap itulah yang kemudian berkembang dan dikembangkan oleh masa lalu menjadi model tarekat. Dan sekarang ini Indonesia memiliki standar kualifikasi tarekat yang bisa di praktikan. Sebagai contoh, organisasi Nahdlatul Ulama memberikan kualifikasi dan standar tarekat yang bisa diikuti oleh NU seperti tarekat Muktabarah yang dikenal memiliki keterkaitan dan garis dari Rasulullah SAW.

“Dalam dunia modern ini, tarekat menjadi hal yang mungkin diperlukan umat Muslim. Karena dengan tarekat, manusia memiliki sarana dan cara untuk kembali kepada Tuhan serta memahami dan mengenal sifat Tuhan secara mendalam.”

Tarekat dalam Islam adalah jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, melalui tiga tahapan: syariat, tarekat, dan hakikat. Syariat mencakup hukum dan perintah Allah, tarekat adalah metode praktis untuk menjalankan syariat, sedangkan hakikat adalah pemahaman terdalam dari ibadah. Tarekat telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan berkembang dalam tradisi Islam, termasuk di Indonesia, dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang memberikan kualifikasi tarekat yang dapat diikuti. Tarekat membantu umat Muslim memahami sifat Tuhan secara mendalam.

B. Kontribusi Organisasi Tarekat dalam Penyebaran Islam

Organisasi tarekat memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyebaran Islam, melalui pendekatan spiritual dan pendekatan sosial yang terstruktur. Salah satu peran utama tarekat adalah pembinaan spiritual. Melalui ajaran tasawuf, tarekat mengajarkan pengendalian diri, dzikir, meditasi, dan kedekatan diri dengan Allah. Metode ini sering kali lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat karena menekankan pada kedalaman spiritual dibandingkan hanya pada aspek ritual formal semata.

Tarekat, berasal dari kata “jalan”, yang berfungsi sebagai metode bagi pengikutnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami ajaran Islam lebih mendalam. Dalam sejarahnya, tarekat telah bertransformasi dari sekadar praktik spiritual menjadi institusi sosial yang aktif, seperti terlihat pada tarekat Naqsabandiyah yang mendorong anggotanya untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat dan politik, menekankan pentingnya “khalwat dar anjuman” atau kontemplasi di tengah keramaian. (Abdullah, 2018) (Hasanah et al., 2023) (CNN Indonesia, 2022)

Di Indonesia, tarekat juga berperan dalam membangun spiritualitas umat Muslim dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Tarekat berkontribusi dalam memperbaiki hubungan individu dengan Allah serta meningkatkan interaksi sosial antar sesama umat Muslim. Melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh para pemimpin tarekat, banyak individu mendapatkan bimbingan untuk mencapai ketenangan batin dan memperkuat iman mereka, sehingga tarekat menjadi sarana penting dalam menjaga integritas spiritual di tengah tantangan zaman modern. Dengan demikian, tarekat tidak hanya berfungsi sebagai jalur spiritual tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membantu memperkuat komunitas Muslim di berbagai belahan dunia.

C. Perbandingan Jumlah Aliran Tarekat di Indonesia dan Turki

Corak Islam yang pertama kali masuk dan yang memiliki sumbangsih terbesar terhadap penyebaran Islam di Indonesia, para pakar sepakat, yaitu Islam sufistik. Bukti yang menunjukkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia bercorak tasawuf adalah tatkala kerajaan Aceh mencapai puncaknya pada abad ke-16/17 M. Pada abad 19 M ini bisa dipastikan bahwa tarekat sudah berbentuk ordo sebagaimana yang kita kenal sekarang, berbeda dengan abad-abad sebelumnya yang nampaknya masih berbentuk silsilah keilmuan dari guru ke murid saja.

Perbandingan:

1. Tarekat di Indonesia, seperti Naqshabandiyah dan Qadiriyyah, memiliki jangkauan yang luas di seluruh provinsi dengan banyak pengikut.
2. Di Turki, meskipun tarekat seperti Bektashi tetap ada, mereka mengalami penekanan akibat sekularisme negara.
3. Penyebaran tarekat di Indonesia dan Turki memiliki jalur historis yang unik. Di Turki, penyebaran tarekat terkait erat dengan Islamisasi wilayah Anatolia dan dukungan politik Sultan Ottoman. Di Indonesia, penyebaran tarekat lebih kompleks dan terkait dengan interaksi budaya dan spiritual masyarakat lokal yang sedang menghadapi tantangan kolonialisasi.
4. Indonesia memiliki jumlah aliran tarekat yang jauh lebih banyak dibandingkan Turki. Di Indonesia, terdapat sekitar 45 aliran tarekat muktabarrah, Pada periode setelah wali songo ini, ajaran Ahlussunnah; Asy'ariyyah Syafi'iyah di Indonesia menjadi sangat kuat. Demikian pula dengan penyebaran tasawuf yang secara praktis berafiliasi kepada Imam al-Ghazali dan Imam al-Junaid al-Baghdadi, saat itu sangat populer dan mengakar di masyarakat Indonesia. Sementara Turki hanya memiliki beberapa, seperti Tijaniyah dan Syadziliyah.

BAB 3

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Tarekat, yang secara harfiah berarti “jalan”, adalah metode yang ditempuh untuk mendekati diri kepada Allah SWT melalui tiga tahapan: syariat, tarekat, dan hakikat. Tarekat telah ada sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang dalam tradisi Islam, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, organisasi seperti Nahdlatul Ulama memberikan standar dan kualifikasi tarekat yang dapat diikuti, seperti tarekat Muktabarah, yang memiliki kaitan langsung dengan ajaran Rasulullah SAW. Tarekat membantu umat Muslim untuk lebih memahami dan mengenal sifat Tuhan secara mendalam, serta menjadi sarana spiritual yang penting dalam kehidupan umat Islam di dunia modern.

Organisasi tarekat berkontribusi signifikan dalam penyebaran Islam melalui pendekatan spiritual dan sosial. Tarekat mengajarkan pengendalian diri, dzikir, dan kedekatan dengan Allah, yang mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain sebagai jalur spiritual, tarekat juga berfungsi sebagai institusi sosial yang mendorong anggotanya terlibat dalam kehidupan masyarakat dan politik, seperti pada tarekat Naqsabandiyah. Di Indonesia, tarekat memainkan peran penting dalam memperkuat spiritualitas umat, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, serta memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Tarekat menjadi sarana penting dalam menjaga integritas spiritual di tengah tantangan zaman modern, sekaligus sebagai agen perubahan sosial yang memperkuat komunitas Muslim.

Islam sufistik adalah corak pertama yang masuk dan memberikan kontribusi besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia, terutama pada abad ke-16/17 M melalui kerajaan Aceh. Tarekat di Indonesia, seperti Naqsabandiyah dan Qadiriyyah, berkembang pesat dan memiliki banyak pengikut di berbagai provinsi. Sementara di Turki, tarekat mengalami penekanan akibat sekularisme, meskipun masih ada beberapa tarekat seperti Bektashi. Penyebaran tarekat di Indonesia lebih kompleks, dipengaruhi oleh interaksi budaya dan tantangan kolonialisasi, sedangkan di Turki lebih terkait dengan politik Sultan Ottoman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2018). Spiritualitas Sosial Tarekat Naqshabandiyah: Kajian terhadap Prinsip Khalwat Dar Anjuman. *Tsaqafah*, 14(2), 223. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2341>
- Ahmad Syafi'i M. (2006). Tangklukan, Abangan, dan Tarekat: Kebangkitan Agama di Jawa. 49.
- CNN Indonesia. (2022). *Mengenal Apa Itu Tarekat dan Bagaimana Posisinya dalam Islam*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220412152418-289-783784/mengenal-apa-itu-tarekat-dan-bagaimana-posisinya-dalam-islam>
- Erniwati. (2022). Makalah. "SEJARAH PERKEMBANGAN, TOKOH DAN AJARAN-AJARAN TAREKAT". 4.
- Florida, Jawa-Islam di Masa Kolonial: Suluk, Santri, dan Pujangga Jawa, 185–214; Bruinessen, Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat, 200.
- Hasanah, U., Samad, D., & Zulheldi, Z. (2023). Peran Tarekat Dalam Membangun Spiritualitas Umat Islam Kontemporer. *Fikrah : Journal of Islamic Education*, 8(1), 56. <https://doi.org/10.32507/fikrah.v8i1.2548>
- Riyadi, A. Tarekat sebagai organisasi tasawuf (Melacak peran tarekat dalam perkembangan dakwah Islamiyah). *Jurnal at-Taqaddum*, 6(2), November 2014.
- Rusli. Jurnal Makalah UIN Sunan Kalijaga. "TASAWUF, TAREKAT, DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONSEIA". 26
- Syamsun, Ni'am. "Tasawuf di Tengah Perubahan Sosial". Penelitian. IAIN Tulungagung Jawa Timur, 2016.